

*Emerging Technologies for Sequential Image Production: Rotoscoping and
Motion Capture*

Giovanna Florencio Antonio¹
giovanna.florencio@usp.br
Julia Santos Barbosa²
juliasantosbarbosa@usp.br
Profa. Dra. Silvia Laurentiz³
laurentz@usp.br

Resumo

A pesquisa investiga tecnologias emergentes para produção de imagens sequenciais, com foco nas técnicas Rotoscopia e Captura de Movimento. Vinculado ao Grupo Realidades (ECA-USP), coordenado pela Profa. Dra. Silvia Laurentiz, o estudo analisa modelos representacionais que produzem a sensação de mudança espaço-temporal. A metodologia inclui revisão bibliográfica, análise comparativa e aprendizado técnico das ferramentas, visando à sistematização de processos e à produção de obras experimentais. A Rotoscopia, criada por Max Fleischer em 1915 (Gomide, 2013), evolui como recurso expressivo

¹ Giovanna Florencio é artista visual, educadora e graduanda dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais da ECA-USP. É parte do grupo de pesquisa Realidades - da realidade tangível à realidade ontológica, liderado pela Profa. Dra. Silvia Laurentiz, e desenvolve uma pesquisa sobre captura de movimento e suas tecnologias. Atualmente, é bolsista no Programa de Iniciação à Docência da CAPES na área de artes.

² Julia Santos Barbosa é artista visual e graduanda em Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais pelo Departamento de Artes Plásticas da ECA-USP. Atualmente, desenvolve uma iniciação científica sobre a técnica da rotoscopia em filmes animados (recebe auxílio do Programa Unificado de Bolsas de Estudos da USP – 83-1 Cod. 2386). Desde então, atua como membro do Grupo de Pesquisa liderado pela Profa. Dra. Silvia Laurentiz, investigando as relações entre animação, tecnologia e processos de imagem em movimento.

³ Silvia Laurentiz é Professora Associada do Departamento de Artes Plásticas e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA-USP. É Doutora em Comunicação e Semiótica e Livre-docente em Artes. Coordena o Grupo de Pesquisa e Extensão Realidades. Atualmente desenvolve o projeto “Pensamento Conformado e a Arte no contexto dos procedimentos de lógica algorítmica e IA” (FAPESP).

contemporâneo. A Captura de Movimento, desenvolvida desde os anos 1980, ganhou relevância com os *VTubers* e a popularização de ferramentas acessíveis (Diniz et al., 2022). O estudo analisa obras, softwares e recursos utilizados, com apoio do Programa Unificado de Bolsas da USP (83-1 Cod. 2386), apresentando os primeiros resultados da investigação em andamento.

Palavras-chave: Arte, Imagens Sequenciais, Captura de Movimento, Rotoscopia.

Abstract

This research investigates emerging technologies for the production of sequential images, focusing on Rotoscoping and Motion Capture. Linked to the Realidades Research Group (ECA-USP), coordinated by Prof. Dr. Silvia Laurentiz, the study analyzes representational models that convey a sense of space-time transformation. The methodology includes a literature review, comparative analysis, and technical learning of the tools, aiming to systematize processes and produce experimental artworks. Rotoscoping, created by Max Fleischer in 1915, has evolved into a contemporary expressive resource. Motion Capture, developed since the 1980s, gained relevance with VTubers and the popularization of accessible tools (DINIZ et al., 2022). The study examines works, software, and resources employed, with support from USP's Unified Scholarship Program (83-1 Cod. 2386), presenting the initial results of this ongoing research.

Keywords: Art, Sequential Images, Motion Capture, Rotoscoping.

Introdução

A rotoscopia, técnica que consiste na utilização de imagens filmadas como referência para animação, foi criada em um contexto de experimentação e desafio técnico. A partir de sua invenção pelos irmãos Fleischer em 1915, tornou-se uma estratégia para representar o movimento com maior naturalidade e para acelerar a produção em um campo ainda em formação: o cinema de animação.

Captura de movimento é o termo utilizado para se referir a uma série de técnicas cuja finalidade é gravar um evento de movimento ao vivo a partir de pontos-chave no espaço, que ao serem combinados têm como resultado uma representação tridimensional do movimento. Seu desenvolvimento teve início por volta de 1970 para fins médicos e militares, porém, ao longo de cinco décadas, a captura de movimento pôde estabelecer-se como um recurso de grande importância para as

indústrias do cinema e dos jogos eletrônicos. Atualmente, o surgimento de recursos mais acessíveis têm demonstrado que a captura de movimento possui um grande potencial técnico e poético ainda pouco explorado.

Este artigo propõe uma análise histórico-crítica das técnicas, considerando suas diferentes aplicações e ressignificações, inclusive em nossa própria produção artística.

Metodologia

As atividades previstas no presente projeto contemplam, em primeiro lugar, o levantamento da bibliografia existente sobre o tema, com a leitura e o fichamento de textos selecionados, visando à fundamentação teórica da pesquisa. Em seguida, será realizada a localização, identificação e sistematização de trabalhos artísticos relacionados ao objeto de estudo, com o intuito de construir um mapeamento de referências, que será disponibilizado em seção específica no site do grupo de pesquisa Realidades. A partir do embasamento teórico e referencial reunido, serão desenvolvidos trabalhos experimentais voltados ao estudo e ao aprimoramento de técnicas e métodos pertinentes ao tema investigado. Os resultados serão analisados sistematicamente, culminando na redação dos relatórios parcial e final da pesquisa. Por fim, com base nos dados coletados, nos experimentos realizados e nos relatórios elaborados, será redigida uma monografia, acompanhada da publicação dos resultados no site do grupo Realidades.

Rotoscopia e Captura de Movimento – Intersecção dos Temas

A presente pesquisa propõe a análise conjunta das técnicas de roscopia e captura de movimento (*Motion Capture*), considerando os vínculos conceituais e históricos que as aproximam, sem ignorar suas distinções metodológicas. Segundo Paiva (2010), a captura de movimento pode ser compreendida como uma nova forma de roscopia, dado que ambas compartilham o princípio de utilização do movimento real como base para a criação de animações. Essa perspectiva justifica a abordagem integrada adotada neste estudo, permitindo compreender como diferentes

tecnologias respondem à mesma demanda: a representação precisa do movimento humano e sua transposição para linguagens animadas ou digitais.

Entretanto, apesar da interseção entre os fundamentos, é imprescindível reconhecer que os procedimentos empregados em cada técnica são significativamente distintos. A rotoscopia se baseia na sobreposição e no redesenho de sequências filmadas, preservando uma dimensão artesanal que, mesmo quando transposta ao meio digital, mantém traços visuais e expressivos característicos. Por outro lado, conforme explica Gomide (2013), a captura de movimento emprega sensores ópticos, mecânicos ou magnéticos para registrar dados espaciais, que são posteriormente aplicados a uma representação tridimensional, sendo largamente utilizada em produções de grande escala, como a franquia Avatar (2009; 2022).

A decisão de reunir essas duas abordagens em um único artigo se justifica, portanto, não apenas por sua origem comum na busca por fidelidade ao movimento real, mas também pelo interesse em contrastar suas evoluções tecnológicas, campos de aplicação e implicações estéticas. Ao articular ambas as técnicas em uma análise comparativa, a pesquisa busca enriquecer a compreensão sobre os modos contemporâneos de produção de imagem sequencial, ressaltando suas convergências, divergências e possibilidades de hibridização.

Rotoscopia – Contextualização Histórica e Evolução

O rotoscópio foi patenteado por Max e Dave Fleischer em 1917. Ainda que a primeira obra a empregar rotoscopia tenha sido "*Out of the Inkwell*" (1915), a formalização da técnica se deu nos Estúdios Fleischer, com destaque para "As Viagens de Gulliver" (1939), cuja animação do protagonista foi inteiramente baseada em filmagens reais. Paralelamente, os Estúdios Disney também utilizaram a rotoscopia, mas de maneira sutil, como nas poses-chave de "Branca de Neve e os Sete Anões" (1937), a fim de preservar a estética da animação tradicional.

Algumas décadas à frente, a rotoscopia ganhou destaque nos anos 1980 com o videoclipe "*Take On Me*" (1985), da banda a-ha. Produzida por Michael Patterson e Candace Reckinger, a animação foi composta por mais de 3.000 imagens desenhadas à mão, fundindo a linguagem dos quadrinhos com filmagem real. O reconhecimento

da obra em premiações como o *MTV Video Music Awards* reforça a potência narrativa da técnica em contextos além do cinema.

Nos anos 1990, a roscopia passa a ser realizada com o auxílio de softwares como Colorburst e Matador. Bob Sabiston desenvolveu o *Rotoshop*, programa que introduziu a interpolação de frames e foi utilizado em obras como “*Waking Life*” (2001) e “*Scanner Darkly*” (2006), ambas dirigidas por Richard Linklater. Enquanto o primeiro explora múltiplos estilos pictóricos para refletir sobre a consciência, o segundo utiliza a técnica para potencializar uma atmosfera paranoica e distorcida, alinhada à narrativa distópica.

Rotoscopia – Análise de Técnicas Mistas

A roscopia contemporânea é comumente explorada como linguagem mista, unindo pintura, vídeo e animação. O curta “*Cartas para um Porco*” (2022), de Tal Kantor, exemplifica essa abordagem ao tratar memórias do Holocausto com uma estética fragmentada. Similarmente, em minha obra “*Memória*” (2023), investigo a reconstrução subjetiva de lembranças por meio da roscopia, explorando o gesto manual como elemento expressivo que tensiona a objetividade da imagem capturada.

A roscopia também está presente em produções como “*Com Amor, Van Gogh*” (2017), primeiro longa-metragem feito inteiramente com pinturas a óleo. Com mais de 64.000 quadros pintados a mão, a obra utiliza a técnica para traduzir o estilo impressionista de Van Gogh em animação. Essa abordagem foi retomada em “*Camponeses*” (2023), com 40.000 pinturas, consolidando a roscopia como meio expressivo e artesanal. Em outra vertente, a série “*Undone*” (2019), dirigida por Hisko Hulsing, combina roscopia com modelagem 3D e backgrounds pintados a óleo, explorando a subjetividade e a fragmentação da realidade.

Rotoscopia – Efeitos Visuais

Além de seu uso artístico, o termo roscopia também se refere a uma técnica relevante na pós-produção de filmes. É amplamente utilizada na criação de efeitos

Rotoscopia – Comentário sobre Inteligência Artificial e a Técnica

A crescente presença da Inteligência Artificial (IA) no campo audiovisual tem impactado diretamente os processos de produção ligados à roscopia, tanto na animação quanto nos efeitos visuais. Ferramentas como o *Next-Gen Roto Brush* (Adobe After Effects) e o *plugin Rotobot* (Nuke) automatizam parte da criação de máscaras, otimizando o fluxo de trabalho, embora ainda exijam revisão manual.

No campo da animação, recursos como *Krea AI*, *Kling AI* e *EbSynth* permitem transformar vídeos em animações estilizadas, levantando questionamentos sobre autoria e definição técnica. Ainda que utilizem vídeos como referência — aspecto central da roscopia —, a ausência de intervenção manual os distancia da técnica tradicional. Esses avanços revelam um novo cenário produtivo, no qual a roscopia se encontra em diálogo com a IA, exigindo revisão de conceitos e classificações técnicas frente aos modos emergentes de criação de imagem.

Captura de movimento - Definição

Ao abordar um objeto de pesquisa amplo como a captura de movimento é importante explicitar a definição adotada. Comumente, esse termo é utilizado para se referir a um conjunto de técnicas digitais que teve seu desenvolvimento iniciado nos anos 70 e que ao longo das últimas cinco décadas se consolidaram como um recurso para a produção audiovisual. A pesquisa desenvolvida, utiliza como base a seguinte definição apresentada por Alberto Menache (2000 como citado em Gomide, 2013, p.17):

Captura de movimento é o processo de gravar um evento de movimento ao vivo, e traduzi-lo em termos matemáticos utilizáveis ao rastrear um número de pontos-chave no espaço através do tempo, e combiná-los para obter uma representação tridimensional única da performance.

Portanto, a partir da definição de Menache é possível afirmar que um aspecto central para identificar a captura de movimento é a produção de uma representação tridimensional do movimento como resultado do processo. Aspecto esse que, nesse caso, diferencia a captura de movimento da rotoscopia, uma vez que o processo da rotoscopia tem como base e resultado a representação bidimensional do movimento.

Captura de movimento - Contexto histórico

Existem, também, definições mais abrangentes do termo captura de movimento, que apesar de não serem utilizadas para fins desta pesquisa, permitem observar a relação das técnicas atuais de captura de movimento, também conhecida como mocap, com os estudos e técnicas que as antecedem. As origens da captura de movimento podem ser traçadas até o século XIX com o desenvolvimento dos estudos de Eadweard Muybridge e Etienne-Jules Marey que buscaram através da fotografia encontrar modos de decompor e analisar o movimento. No início do século XX, surge a rotoscopia como predecessora da captura de movimento introduzindo o uso de performances gravadas como base do processo de animação.

Por volta de 1970, a captura de movimento começou a ser explorada digitalmente para fins médicos e militares, passando a ganhar espaço no campo da computação gráfica somente na década seguinte. A primeira obra a utilizar a captura de movimento digital foi o comercial de comida enlatada “*Brilliance*”, de 1985, que demonstra bem os desafios enfrentados pelos animadores para trabalhar com mocap durante seus anos iniciais pois uma das maiores barreiras enfrentadas nesse processo foram as limitações do poder computacional existente na época.

Nos anos 90, a captura de movimento começa a ser introduzida em filmes, como “O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final” (1991) e “Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma” (1999), e nos jogos como no título de 1995 “*FX Fighter*”. A partir dos anos 2000 a técnica já se provava como um recurso confiável para a produção de obras audiovisuais, um evento que marcou a consolidação desse processo foi a premiação de “O Senhor dos Anéis: As Duas Torres” (2002) com o Oscar de melhores efeitos visuais em 2003, no filme, o personagem Gollum é completamente animado com mocap.

Nas décadas seguintes, captura de movimento continuou crescendo nas indústrias do cinema e dos jogos, sendo um dos aspectos centrais de obras como “Avatar” (2009) e sua continuação “Avatar: O Caminho da Água” (2022), onde a possibilidade de traduzir performances reais com precisão permitiu a criação de um mundo e uma narrativa imersivos para espectador, ao mesmo tempo que se propões a reinventar seus aspectos técnicos enquanto produção. Outro exemplo é jogo “*The Last of Us*”, que através da captura de movimento foi capaz de incorporar as nuances da atuação em sua animação, apresentando aos jogadores, performances extremamente expressivas.

Entretanto, nos últimos anos, com o surgimento de recursos mais acessíveis e que exigem menos infraestrutura, a captura de movimento tem conquistado novas áreas. Um fenômeno que demonstra esse processo são os *VTubers*, ou *youtubers* virtuais. Tendo sua origem no Japão, em 2016, esse fenômeno consiste na produção de conteúdo audiovisual, através do uso de avatares virtuais, geralmente animados por meio de recursos de captura de movimento. O crescimento internacional desse fenômeno nos anos seguintes poode, em grande parte, ser atribuído ao processo de democratização de recursos como a tecnologia de mocap. A demanda por recursos mais acessíveis também se torna visível em outras áreas emergentes como a indústria de realidade virtual.

Captura de movimento - Classificação

Para conhecer melhor a captura de movimento é importante compreender como são classificadas suas diferentes técnicas. Os sistemas de captura de movimento são classificados a partir do princípio físico empregado no processo de captura, sendo eles ópticos, mecânicos ou magnéticos.

A captura óptica, atualmente é uma das técnicas mais populares, estando presente em grandes produções audiovisuais, principalmente pela precisão de movimento oferecida. Porém, os sistemas ópticos comumente utilizados nessas produções têm como uma de suas maiores desvantagens custos muito elevados e a alta demanda de infraestrutura. Entretanto, também podem ser classificados como sistemas ópticos alguns dos recursos mais acessíveis disponíveis atualmente. Softwares como *Adobe Character Animator* e *VTube Studio*, são exemplos de recursos que utilizam a

captura de movimento para animação de personagens através da câmera de um celular ou uma webcam.

Sistemas eletromagnéticos se baseiam no uso de campos magnéticos gerados por dispositivos acoplados ao corpo do ator, através dos quais é possível determinar seus deslocamentos e rotações. Apesar de possuir uma grande precisão de movimento, esses sistemas estão sujeitos a diferentes tipos de interferência e desafios práticos. Ao longo do processo de pesquisa, não foram constatadas produções que se destacam especificamente pelo uso de sistemas eletromagnéticos.

Os sistemas mecânicos, por sua vez, utilizam dispositivos acústicos, protéticos ou inerciais para capturar o movimento. Nos últimos anos sistemas inerciais têm ganhado muito espaço com a demanda por acessórios para dispositivos de realidade virtual. Algumas das maiores vantagens desses sistemas são os custos comparativamente baixos e a liberdade de movimento. Empresas como Sony e Xsens têm investido na produção de acessórios sem fio, que prometem uma maior flexibilidade e praticidade no processo de captura. Existem ainda iniciativas que buscam tornar essa tecnologia ainda mais acessível, como o sistema *SlimeVR* que se propõe a ser uma alternativa mais barata além de ser um projeto de código aberto.

Considerações finais

A rotoscopia, enquanto técnica e linguagem, permanece em constante reinvenção. Sua adaptação ao digital expandiu suas possibilidades, sem comprometer sua essência artística. A análise de obras referenciais e experimentações autorais revela como a técnica continua a ser ferramenta expressiva para representar subjetividades, deslocamentos temporais e atmosferas narrativas complexas. No campo das artes visuais, seu potencial criativo resiste ao tempo e acompanha as inovações tecnológicas.

Ao mesmo tempo, a captura de movimento também demonstra estar constantemente expandindo suas possibilidades. Ao longo de sua jornada é possível observar o modo como ela se relacionou a novas tecnologias emergentes, se aperfeiçoando e conquistando seu espaço como uma ferramenta essencial nas indústrias de filmes e jogos. Fenômenos como os Vtubers são uma demonstração do modo como o seu avanço técnico contínuo e a crescente acessibilidade desse recursos, possibilitam a

Referências

Gomide, J. (2013). Captura digital de movimento no cinema de animação (Dissertação de mestrado, Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais).

Paiva, E. (2010). O frame duplo: Uma análise da rotoscopia como técnica de cinema de animação (Monografia de graduação, Universidade Federal de Minas Gerais).

Kitagawa, M., & Windsor, B. (2008). MoCap for artists : workflow and techniques for motion capture. Elsevier/Focal Press.

Seymour, M. (2011). The art of roto. fxguide. <https://www.fxguide.com/afx/featured/the-art-of-roto-2011/?highlight=the%20art%20of%20roto>